

УДК 342.951

Грібов М.Л. –

*д.ю.н., професор,
провідний науковий співробітник
наукової лабораторії з проблем
протидії злочинності навчально-наукового інституту №1
Національна академія внутрішніх справ*

M.L. Gribov –

*Doctor of Law, Professor,
Leading Researcher
Scientific Laboratory on Crime Prevention Issues
Educational and Scientific Institute № 1
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)*

Спіридонов В.В. –

*адвокат
Рада адвокатів Вінницької області*

Spiridonov V.V. –

*Attorney
Vinnytsia Region Bar Council*

Етичні аспекти надання безоплатної вторинної правничої допомоги у кримінальному провадженні

У статті акцентовано, що у теперішній час роботі інституту безоплатної вторинної правничої допомоги накопичилися критична маса проблем, що потребують якнайшвидшого розв'язання. Це проблеми правового регулювання, організації та економічного забезпечення, які особливо яскраво проявляються в частині захисту підозрюваного, обвинуваченого та засудженого у кримінальному провадженні. Водночас надання безоплатної вторинної правничої допомоги саме у кримінальному провадженні та її етичним аспектам бракує уваги. У наукових працях, присвячених надання безоплатної правничої допомоги, що видані протягом останнього десятиліття питання адвокатської етики не піднімалися. В процесі дослідження було окреслено коло проблем, пов'язаних з етичними аспектами надання безоплатної вторинної правничої допомоги у кримінальному провадженні та запропоновано напрями їх вирішення. За результатами дослідження визначено, що етичні проблеми надання безоплатної вторинної правничої допомоги у кримінальному провадженні доцільно поділяти на загальні (ті, що притаманні адвокатській діяльності незалежно від підстав та умов надання такої допомоги) та особливі (ті, що пов'язані з наданням безоплатної вторинної правової допомоги підставі доручення уповноваженого органу). До кола останніх належать прогалини у нормативному регулюванні відповідних аспектів діяльності адвокатів системи безоплатної правничої допомоги. Так, положення ст. 41 та інші норми Правил адвокатської етики недостатньо повно урегульовують етичні аспекти здійснення захисту у кримінальному провадженні адвокатами системи безоплатної правничої допомоги (у тому числі в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії). Предмет правового регулювання зазначених норм має бути суттєво розширений з урахуванням актуальної практики Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, роз'яснень Ради адвокатів України та включати вимоги до дій адвокатів системи безоплатної правничої допомоги у типових проблемних ситуаціях їх двосторонніх та багатосторонніх відносин між собою, з клієнтом (підозрюваним, обвинуваченим) з органами безоплатної правничої допомоги, судом, представниками сторони обвинувачення.

Ключові слова: безплатна правнича допомога, правила адвокатської етики, кримінальне провадження, право на захист, права людини, належна правова процедура, правосуддя, досудове розслідування, судовий розгляд.

M.L. Gribov, V.V. Spiridonov Ethical Aspects of Providing Free Secondary Legal Assistance in Criminal Proceedings

The article emphasizes that the current work of the institution providing free secondary legal assistance has accumulated a critical mass of problems that require urgent resolution. These issues pertain to legal regulation, organization, and economic support, which are particularly evident in the area of defending suspects, defendants, and convicts in criminal proceedings. At the same time, the provision of free secondary legal assistance specifically in criminal proceedings, as well as its ethical aspects, lacks sufficient attention.

In the scholarly works published over the past decade that focus on the provision of free legal assistance, the issue of attorney ethics has not been addressed. The research identified a range of problems related to the ethical aspects of providing free secondary legal assistance in criminal proceedings and proposed directions for their resolution. The research findings indicate that the ethical issues surrounding the provision of free secondary legal assistance in criminal proceedings can be appropriately divided into general problems (those inherent to the legal profession regardless of the grounds and conditions for providing such assistance) and specific problems (those related to the provision of free secondary legal assistance based on the instructions of an authorized body). The latter includes gaps in the normative regulation of the relevant aspects of the activities of attorneys within the free legal assistance system. Indeed, the provisions of Article 41 and other norms of the Rules of Attorney Ethics insufficiently regulate the ethical aspects of defense in criminal proceedings by attorneys within the free legal assistance system (including in cases where a defender is engaged to carry out a specific procedural action). The subject of legal regulation of these norms should be significantly expanded to take into account the current practices of the Higher Qualification and Disciplinary Commission of the Bar, as well as clarifications from the Council of Attorneys of Ukraine, and should include requirements for the actions of attorneys within the free legal assistance system in typical problematic situations regarding their bilateral and multilateral relationships with each other, with clients (suspects, defendants), with the free legal assistance authorities, the court, and representatives of the prosecution.

Keywords: free legal assistance, rules of attorney ethics, criminal proceedings, right to defense, human rights, due process, justice, pre-trial investigation, court proceedings.

Постановка проблеми. З часу прийняття Конституції і до сьогодні науковцями та практиками висловлюються зауваження щодо декларативності положень основного закону, якими Україну проголошено демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1), а людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку визнано найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [1–3]. Ці зауваження, здебільшого, є слухними.

Проте потрібно відмити і реальні кроки, що були зроблені вітчизняним законодавцем та органами виконавчої влади для практичного втілення в життя цих конституційних положень. Одним з таких кроків стало, запровадження інституту безплатної правничої допомоги (БПД). Адже прийняття Закону України «Про безплатну правничу допомогу» 2 червня 2011 року наблизило правову систему України до європейських стандартів. Як слушно зазначають

у науковій літературі, гарантія права особи на отримання правової допомоги, а у випадках, передбачених законом, безплатну правову допомогу, є не тільки конституційно-правовим обов'язком держави, а й дотриманням взятих Україною міжнародно-правових зобов'язань [4]. Реалізація положень цього закону стала втіленням турботи держави про пересічного громадянина, піклування про дотримання його прав та законних інтересів, а сам інститут БПД – одним з небагаточисленних показників втілення в життя принципів соціальної справедливості, гуманізму, рівності перед законом.

Сьогодні у роботі цього інституту накопичилися критична маса проблем, що потребують якнайшвидшого розв'язання. Це проблеми правового регулювання, організації та економічного забезпечення, які особливо яскраво проявляються в частині захисту підозрюваного,

обвинуваченого та засудженого у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні теоретичні основи правового регулювання та організації захисту у вітчизняному кримінальному процесі закладено у наукових працях Ю. П. Аленіна, Т. В. Варфоломеєвої, В. І. Галагана, І. В. Гловюк, І. В. Гори, Я. П. Зейкана, О. В. Капліної, В. А. Колесника, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, Є. Д. Лук'янчикова, О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, Д. П. Письменного, М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, Д. Б. Сергєєвої, О. С. Старенького, В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, О. Г. Яновської та інших вчених.

Останнім часом вітчизняними науковцями на дисертаційному рівні досліджувались окремі питання захисту підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. Це, зокрема, діяльність захисника при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (О. В. Гунченко, 2019 р.); забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду (Т. В. Волошанівська, 2019 р.); повноваження захисника на досудовому розслідуванні (І. М. Бігунець, 2020 р.); помилки адвоката в кримінальному провадженні (О. В. Дудко, 2020 р.); діяльність захисника та представника як учасників кримінального провадження у досудовому розслідуванні (К. С. Стоянов, 2024 р.)

Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні одною з перших в Україні у 2013 році дослідила О. Г. Яновська [5]. У 2016 році М. І. Ріпко окреслив коло проблем системи БПД в Україні [6]. Наступного року С. М. Бреус розкрив зміст права на гарантовану державою безоплатну професійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегулювання механізмів його реалізації [7]. У 2021 році Л. Р. Наливайко, М. В. Новікова подали теоретико-правову характеристику проблемних аспектів надання безоплатної вторинної правової допомоги та окреслили перспективи їх вирішення [8]. Наступного року В. І. Цимбалюк

розкрив проблемні аспекти надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам [9]; І. В. Міщук визначила особливості надання безоплатної правової допомоги в Україні під час воєнного стану [10], а В. В. Карий захистив дисертацію на тему «Теорія та практика функціонування системи БПД: адміністративно-правові аспекти» [11]. Власний погляд на адміністративно-правове забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в Україні у 2023 році виклала у своїй дисертації В. В. Сахнюк [12]

Невирішені раніше проблеми. Водночас наданню безоплатної вторинної правничої допомоги (БВПД) саме у кримінальному провадженні та її етичним аспектам сьогодні бракує уваги. У наукових працях, присвячених наданню БПД, що видані протягом останнього десятиліття питання адвокатської етики не піднімалися.

Мета статті визначити коло проблем, пов'язаних з етичними аспектами наданням надання БВПД у кримінальному провадженні та запропонувати напрями їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Важливість етичних аспектів адвокатської діяльності зумовлена самим її змістом та знаходить прямий відбиток у законодавстві. Так, термін «правила адвокатської етики» вживається у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 10 разів. Зокрема, кваліфікаційний іспит особи, яка виявила бажання стати адвокатом зараховує перевірку нею знань правил адвокатської етики (ч. 2 ст. 9), а присяга адвоката – обіцянку дотримуватись цих правил (ч. 1 ст. 11). Частина 1 ст. 20 передбачає, що адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правничої допомоги. Пункт 1 ч. 1 ст. 21 встановлює професійний обов'язок адвоката дотримуватися правил адвокатської етики.

Закон передбачає, що зміст договору про надання правничої допомоги не може суперечити правилам адвокатської етики (ч. 5 ст. 27), а також, що підставою для відмови у наданні правничої допомоги є невідповідність результату до якого прагне клієнт (або методів його досягнення) цим правилам (п. 2 ч. 1 ст. 28).

У разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської

етики, законом передбачено накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення (п. 3 ч. 2 ст. 31) та позбавлення (п. 4 ч. 2 ст. 32) права на заняття адвокатською діяльністю.

Правила адвокатської етики (далі – Правила) є офіційним документом, що затверджує з'їзд адвокатів України (п. 3. ч. 7 ст. 54). Цей складний нормативно-правовий акт, що зараховує 70 статей, які відповідно до предмету правового регулювання розбито на 11 розділів. Його дія розповсюджується на усі сфери та види адвокатської діяльності і розповсюджується, зокрема, на надання БПВД у кримінальному провадженні. При цьому окрема стаття зазначених правил (ст. 41) присвячена безпосередньо етичним аспектам здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання БПД.

Частина перша цієї статті встановлює право адвоката відмовитися від здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання БПД (далі – доручення) в порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, а також законодавством про надання БПД, виходячи із загальних принципів і підстав, передбачених цими Правилами і Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Частиною другою передбачено обов'язок адвоката відмовитися від здійснення захисту за дорученням у випадку, коли прийняття доручення через конкретні об'єктивні причини може потягнути порушення прав і законних інтересів цієї особи чи зашкодити її позиції захисту.

Частиною третьою встановлено заборону щодо спонукання адвокатом підзахисного (третіх осіб в його інтересах) на укладання договору у цьому провадженні, а також з цих самих чи пов'язаних з ними обставин, по яких адвоката було залучено для надання БПД, з ним особисто або з іншими особами, яких цей адвокат пропонує. Частина четверта прямо забороняє адвокату укласти такий договір.

Крім того, Правила містять й інші норми, щодо надання адвокатом БПД.

Так, ч.ч. 5, 6 ст. 8 встановлено обов'язок адвоката, який надає БВПД на підставі доручення, виходити з переваги інтересів особи,

якій йому доручено надавати БПД, перед своїми власними інтересами.

Частина 9 ст. 10 передбачає, що адвокат, який надає (надавав) БВПД, без письмової згоди особи, стосовно якої прийнято рішення про надання такої допомоги, не має права передавати будь-яку інформацію, речі та документи, що містять адвокатську таємницю будь-яким особам, за винятком осіб, які здійснюють дисциплінарне провадження. Таку інформацію, речі та документи адвокат має право, але не зобов'язаний надавати особам, які наділені правом проводити оцінку якості, повноти та своєчасності надання БПД, та адвокату, якого в подальшому залучено на підставі договору або доручення для надання правової допомоги.

Аналіз викладених вище положень дозволяє дійти висновку, що у Правилах знайшли відбиток лише окремі особливості, що притаманні відносинам адвоката, який надає БВПД з його клієнтам. Отже у відносинах, що виникають при наданні адвокатом БВПД з іншими суб'єктами (з судом та іншими учасниками судового провадження; з органами досудового розслідування, адміністративної юрисдикції та іншими державними органами та органами місцевого самоврядування; з органом (установою), уповноваженого законом на надання БПД, з іншими адвокатами) захисник у кримінальному провадженні має керуватися відповідними положеннями правил адвокатської етики безвідносно до того надає від БВПД чи діє на підставі договору з клієнтом.

Як слушно зазначається в Узагальненні дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги, затвердженому Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № XII-011/2023 від 28.12.2023 (далі – Узагальнення), на адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правничої допомоги (далі – БПД), в повній мірі поширюються усі вимоги Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики та рішень Ради адвокатів України. Разом із тим, встановлена особлива процедура участі у наданні БПД зумовлює додаткові обов'язки адвокатів, відтак і певні вимоги до поведінки. Неналежна поведінка, пов'язана із наданням адвокатом БПД,

може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Але аналіз практичної діяльності засвідчує, що Правила не охоплюють важливих етичних аспектів відносин адвоката (захисника у кримінальному провадженні), який надає БВПД ні з клієнтом, ні з іншими суб'єктами взаємодії.

В частині відносин з клієнтом це підтверджується, зокрема, рішеннями Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) у окремих дисциплінарних провадженнях. Так, у рішенні ВКДКА № V-007/2023 від 26.05.2023 зазначено, що адвокат системи БПД невинувато погодилася з клопотанням слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи без врахування позиції свого підзахисного (за відсутності останнього, зв'язку з ним та його захисниками, залученими за угодою). При цьому в Узагальненні, щодо цього рішення у підзаголовок винесено тезу: «Адвокат має вжити усіх можливих заходів для узгодження позиції із підзахисним».

Аналіз матеріалів даного дисциплінарного провадження дозволяє встановити наступні обставини. Слідчим суддею розглядалося клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного (у зв'язку із залишенням ним визначеного судом місця домашнього арешту та оголошенням у міжнародний розшук) в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України. У розгляді цього клопотання взяла участь адвокат, призначена згідно з дорученням на надання БВПД, виданим на підставі ухвали слідчого судді. Зазначену ухвалу було винесено у зв'язку з неявкою захисників за угодою та обмеженими процесуальними термінами для розгляду клопотання.

При цьому, як до судового засідання, так і після нього, адвокат системи БПД намагалась зв'язатись з підозрюваним та його захисниками за угодою, проте зв'язок був відсутній. Те саме стосується сторони обвинувачення й суду, які також безрезультатно намагались зв'язатись з вказаними учасниками провадження.

Отже адвокат системи БПД не мала можливості узгодити з клієнтом та його захисниками за угодою позицію по справі, а виходила з того, які документи були надані стороною обвинувачення в обґрунтування

поданого клопотання. Остання під час дисциплінарного провадження пояснила, що з матеріалів клопотання вбачалося, що підозрюваному, були відомі його процесуальні обов'язки, щодо виконання умов домашнього арешту та, що він, як юрист за освітою, усвідомлював наслідки їх невиконання. Проте він свідомо залишив визначене місце домашнього арешту і не повідомив про це слідчого. Тому, на думку адвоката системи БПД, як би підозрюваний був присутнім під час розгляду клопотання, то мав би погодитися з доводами прокурора і вказаним клопотанням. З цих причин адвокат також погодилася з поданим клопотанням.

При цьому скажник (ініціатор порушення дисциплінарного провадження) вказує, що адвокат системи БПД була присутня в судовому засіданні лише формально, порушила право на захист, фактично підтримала клопотання сторони обвинувачення, використала свої права, всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта, зайняла позицію всупереч волі клієнта.

Аналіз матеріалів цього дисциплінарного провадження свідчить, що фактично окрім висновку про те, що адвокат системи БПД має вжити усіх можливих заходів для узгодження позиції з підозрюваним та його захисниками за угодою, воно містить і висновок про те, що за відсутності такої можливості, адвокат не може автоматично погоджуватися з клопотанням слідчого. Тобто у даній ситуації адвокат системи БПД має або знайти аргументи аби заперечувати проти задоволення клопотання слідчим суддею (перший варіант), або ж покластися на розсуд суду (другий варіант).

Але існує і третій варіант, зазначений скажником у досліджуваному дисциплінарному провадженні. Згідно цього варіанту, адвокат системи БПД мала можливість та повинна була виконати свій обов'язок: «Відмовитися від захисту в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії при наявності підстав, що таке залучення через конкретні об'єктивні причини може потягнути порушення прав і законних інтересів цієї особи чи зашкодити її позиції захисту». Проте дисциплінарна палата місцевої ради адвокатів відкинула цей аргумент скажника через невірне трактування ним статті 41 Правил, а ВКДКА

чітко не сформулювала свою позицію щодо даного аргументу.

Погоджуючись у цілому з рішенням ВКДКА, потрібно зазначити, що сьогодні відсутнє чітке розуміння, як саме потрібно чинити адвокату системи БПД у подібних ситуаціях, якщо йому не вдалося зв'язатися з підозрюваним та його захисниками за договором. Незрозуміло також які дії такого адвоката відповідають «усім можливим заходам для узгодження позиції із підзахисним» та які докази мають бути подані до КДКА на підтвердження таких дій.

Не повним обсягом зрозумілі також підстави, механізм та наслідки відмови адвоката системи БПД від участі у продовженні (обранні або зміні) запобіжного заходу, з урахуванням того, що участь захисника обов'язкова, але така участь може потягнути порушення прав і законних інтересів підзахисного чи зашкодити її позиції захисту (про що останній і заявляє, вимагаючи залучити свого захисника та категорично відмовляючись від послуг адвоката системи БПД). Така ситуація є доволі розповсюдженою.

ВКДКА у своєму рішенні №IV-008/2022 від 29.04.2022, зазначає, що адвокат вправі відмовитися від виконання доручення у випадках, передбачених Правилами. Але така відмова не повинна порушувати порядок судового засідання. У ситуації, наведеній вище, відмова адвоката від здійснення захисту фактично призведе до зриву судового засідання, а можливо і до не продовження (не обрання) запобіжного заходу відносно підозрюваного, обвинуваченого. У свою чергу, це може призвести до його звільнення з-під варти, що буде відповідати його інтересам та позиції захисту, але, у більшості випадків, не буде відповідати завданням кримінального провадження. У цьому випадку постає питання етичності дій адвоката відносно суду, прокурора та слідчого. Усі ці суб'єкти є потенційними скаржниками до КДКА регіону на адвоката, який своїми діями фактично перешкодив здійсненню правосуддя.

Крім того, у подібних випадках завжди існує імовірність, що така ситуація навмисно створюється підозрюваним (обвинуваченим) та його захисниками за угодою з метою припинення дії запобіжного заходу.

Отже у подібних ситуаціях адвокат системи БПД, продовжуючи захист клієнта усупереч його волі, запобігає маніпуляціям відносно себе, суду та сторони обвинувачення, виконує завдання кримінального провадження, сприяє належному відправленню правосуддя та одночасно, виконує свій обов'язок із захисту клієнта у кримінальному провадженні.

Здійснення захисту усупереч волі клієнта, у даному випадку не може тлумачитися як порушення принципу пріоритетності інтересів останнього. Така пріоритетність має виявлятися не у відмові від захисту клієнта, а у обранні адвокатом позиції, спрямованої на поліпшення становища підозрюваного, обвинуваченого (не продовження судом запобіжного заходу або його заміна більш м'яким) підстави для якої майже завжди можна сформулювати, вивчаючи клопотання та додані до нього матеріали. Ці підстави можуть стосуватися необґрунтованості підозри (обвинувачення), застосування до клієнта належної правової процедури, стану його здоров'я, соціальних зв'язків, дотримання процесуальних строків тощо.

Тим більше не припустима відмова сполучена із самовільним залишенням зали судового засідання до закінчення судового розгляду, що відповідно до висновку ВКДКА №IV-008/2022 від 29.04.2022 є неналежним виконанням професійних обов'язків, порушенням порядку судового засідання та проявом неповаги до суду.

З викладеного випливає, що Правила доцільно доповнити положенням, яке б урегулювало розглянутий аспект роботи адвоката системи БПД. Пропонуємо дане положення сформулювати у такій редакції: «Заяви підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні про відмову від адвоката системи БПД (недовіру йому та про те, що залучення такого адвоката до здійснення його захисту може потягнути порушення його прав і законних інтересів чи зашкодити позиції захисту) не є підставою для невиконання цим адвокатом доручення на надання БВПД у тих випадках, коли це може призвести до зриву невідкладних процесуальних дій та (або) перешкоджає виконанню завдань кримінального провадження та (або) перешкоджає належному відправленню правосуддя».

Вище наведено лише одну з чисельних типових ситуацій, за яких прийняття рішень адвокатом системи БПД та алгоритм його дій чітко не урегульовано Правилами. Ця ситуація стосується відносин адвоката з клієнтом, а також з судом, прокурором та слідчим. Але крім того, існують й інші неурегульовані Правилами типові ситуації, що стосуються багатосторонніх відносин до яких залучені не лише зазначені суб'єкти, а й центри з надання БПД.

Про це, зокрема, свідчить Роз'яснення щодо втручання органів БПД до правової позиції адвоката при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, затверджене Рішенням Ради адвокатів України № 70 від 02.08.2022 року. Серед іншого, у цьому документі зазначається наступне: «Вибір конкретних форм та способів участі в слідчих і процесуальних діях, судових засіданнях у кримінальному провадженні в межах, встановлених чинним законодавством, належить до обсягу поняття «позиція адвоката по справі», втручання до якої заборонене відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Пряме чи опосередковане втручання органів БПД до позиції адвоката по справі, в тому числі у спосіб необґрунтованого надання переваг в оплаті в залежності від особистої участі в слідчих і процесуальних діях його клієнта, забороняється. Факт спілкування адвоката з клієнтом, а також зміст, спосіб, форма, засоби та інші властивості такого спілкування входять до поняття «адвокатська таємниця». Адвокат є вільним у виборі форм, способів, засобів комунікації із клієнтом». З нашого погляду зміст зазначеного положення, має знайти свій відбиток не лише у ст. 41 Правил, а й у Стандартах якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 25.02.2014 № 386/5 (далі – Стандарти).

Зазначений документ містить численні відсилання до Правил на обґрунтування конкретних положень. Так, п. 9 розділу першого передбачає, що при здійсненні захисту осіб, які утримуються під вартою і є пацієнтами замісної підтримувальної терапії або мають хронічні захворювання, що потребують безперервного лікування, захисник невідкладно звертається до адміністрації місця утримання або службової особи, відповідальної за перебування

затриманих, з вимогою про надання медичної допомоги та заявляє клопотання про забезпечення безперервного лікування – з відсиланням до п.п. 11, 27 Правил (йдеться про принцип добросовісності та його дотримання під час виконання адвокатом доручення).

Водночас, у даному випадку, добросовісність не може обмежуватися поданням клопотань та висуненням вимог. Адаже практика свідчить, що подібні звернення до адміністрації місця утримання та відповідних закладів охорони здоров'я часто ігноруються або розглядаються повільно, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю клієнта. Тому добросовісність має передбачати і контроль з боку адвоката за виконанням висунутих вимог, звернення зі скаргами до органів прокуратури та уповноваженого з прав людини.

Розділ четвертий Стандартів встановлює: «у разі призначення захисника для проведення окремої процесуальної дії він переконується, чи дійсно завчасно та належним чином був повідомлений про проведення цієї процесуальної дії раніше залучений захисник (захисники), а також чи процесуальна дія дійсно є невідкладною. У разі виявлення невідповідності цим вимогам захисник заявляє клопотання слідчому, прокурору, слідчому судді або суду про перенесення процесуальної дії у зв'язку з відсутністю таких обставин. У разі дотримання згаданих вимог або відмови у задоволенні заявленого клопотання захисник перед проведенням процесуальної дії узгоджує правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками)».

Водночас поза увагою розробників Стандартів залишилися розглянута нами ситуація, коли запобіжний захід обирається в порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України, а зв'язатися з раніше залученим захисником (захисниками) не вдалося.

Аналіз практики діяльності адвокатів БВПД свідчить, що внесення ясності, серед іншого, потребують і питання способів урегулювання ситуацій, які виникають між адвокатами системи БПД (з приводу, залучення одного адвоката до проведення окремої процесуальної дії у провадженні де другий є захисником; з приводу надання одному адвокату доручень на правову допомогу колишнім клієнтам іншого тощо), адвокатів з центрами

БПД (з приводу розподілу доручень, приймання та обробки звітності, збереження адвокатської таємниці тощо), з представниками сторони обвинувачення тощо.

Висновки. Етичні проблеми надання безоплатної вторинної правничої допомоги у кримінальному провадженні поділяємо на загальні (ті, що притаманні адвокатській діяльності незалежно від підстав та умов надання такої допомоги) та особливі (ті, що пов'язані з наданням безоплатної вторинної правової допомоги підставі доручення уповноваженого органу). До кола останніх належать прогалини у нормативному регулюванні відповідних аспектів діяльності адвокатів системи БПД. Так, положення ст. 41 та інші норми Правил адвокатської етики та Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у

кримінальному процесі недостатньо повно урегульовують етичні аспекти здійснення захисту у кримінальному провадженні адвокатами системи БПД (у тому числі в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії). Предмет їх правового регулювання має бути суттєво розширений з урахуванням актуальної практики ВКДКА, роз'яснень Ради адвокатів України та включати вимоги до дій адвокатів системи БПД у типових проблемних ситуаціях їх двосторонніх та багатосторонніх відносин між собою, з клієнтом (підозрюваним, обвинуваченим) з органами БПД, судом, представниками сторони обвинувачення.

Список використаних джерел:

1. Оніщенко Н. Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації). *Вісник Національної академії правових наук України*. 2013. № 2. С. 17–25.
2. Кириченко Ю., Кириченко В. Конституційне регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні та державах континентальної Європи: порівняльно-правовий аналіз. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2021. № 3. С. 7–8. DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-7-15.
3. Сердюк І. Засади конституційного ладу України в контексті нової реальності. *Науковий вісник ДДУВС*. 2023. Спеціальний випуск № 2. С. 69–74. DOI: 10.31733/2078-3566-2023-6-69-74.
4. Рогатинська Н., Малайна В. Організаційно-правові засади надання правової професійної допомоги в Україні. *Актуальні проблеми правознавства*. 2022. № 2 (30). С. 148–153. DOI: 10.35774/app2022.02.148.
5. Яновська О. Г. Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013 № 4. С. 268–274.
6. Рішко М. І. Проблеми і перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні. *Право*. 2016. № 31. С. 95–101.
7. Бреус С. М. Зміст права на гарантовану державою безоплатну професійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегулювання механізмів його реалізації. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2017. № 1. С. 19–23.
8. Наливайко Л. Р., Новікова М. В. Теоретико-правова характеристика проблемних аспектів надання безоплатної вторинної правової допомоги та перспективи їх вирішення. *Journal «ScienceRise: Juridical Science»*. 2021. №2(16) С. 4–7. DOI: 10.15587/2523-4153.2021.235118.
9. Цимбалюк В. І. Проблемні аспекти надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам. *Публічне право*. 2022. № 4 (48) С. 104–110. DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-11.
10. Міщук І. В. Особливості надання безоплатної правової допомоги в Україні під час воєнного стану. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2022. № 3. С. 74–79. DOI <https://doi.org/10.32782/392299>.

11. Карий В. В. Теорія та практика функціонування системи безоплатної правової допомоги: адміністративно-правові аспекти. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права за спеціальністю 081 Право. Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, 2022. 216 с.

12. Сахнюк В. В. Адміністративно-правове забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в Україні. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2023. 233 с.

References:

1. Onishchenko N. Nevidkladnist zavdan po zabezpechenniu prav, svobod i zakonnykh interesiv osoby (teoretychni modeli ta praktyka realizatsii). *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2013. № 2. S. 17–25.

2. Kyrychenko Yu., Kyrychenko V. Konstytutsiine rehuliuвання pryntsyphu rivnosti prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini ta derzhavakh kontynentalnoi Yevropy: porivnialno-pravovyi analiz. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2021. № 3. S. 7–8. DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-7-15.

3. Serdiuk I. Zasady konstytutsiinoho ladu Ukrainy v konteksti novoi realnosti. *Naukovyi visnyk DDUVS*. 2023. Spetsialnyi vypusk № 2. S. 69–74. DOI: 10.31733/2078-3566-2023-6-69-74.

4. Rohatynska N., Malaina V. Orhanizatsiino-pravovi zasady nadання pravovoi profesiinoyi dopomohy v Ukraini. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2022. № 2 (30). S. 148–153. DOI: 10.35774/app2022.02.148.

5. Yanovska O. H. Zahalni zasady nadання bezoplatnoi pravovoi dopomohy u kryminalnomu provadhenni. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2013 № 4. S. 268–274.

6. Rishko M. I. Problemy i perspektyvy rozvytku systemy bezoplatnoi pravovoi dopomohy v Ukraini. *Pravo*. 2016. № 31. S. 95–101.

7. Breus S. M. Zmist prava na harantovanu derzhavoiu bezoplatnu profesiinu pravnychu dopomohu ta perspektyvy zakonodavchoho vrehuliuвання mekhanizmiv yoho realizatsii. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2017. № 1. S. 19–23.

8. Nalyvaiko L. R., Novikova M. V. Teoretyko-pravova kharakterystyka problemnykh aspektiv nadання bezoplatnoi vtorynnoi pravovoi dopomohy ta perspektyvy yikh vyrishennia. *Journal “ScienceRise: Juridical Science”*. 2021. №2(16) S. 4–7. DOI: 10.15587/2523-4153.2021.235118.

9. Tsymbaliuk V. I. Problemni aspekty nadання bezoplatnoi vtorynnoi pravovoi dopomohy zatrymanym osobam. *Publichne pravo*. 2022. № 4 (48) S. 104 –110. DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-11.

10. Mishchuk I. V. Osoblyvosti nadання bezoplatnoi pravovoi dopomohy v Ukraini pid chas voiennoho stanu. *Aktualni problemy vitchyznianoї yurysprudentsii*. 2022. № 3. S. 74–79. DOI <https://doi.org/10.32782/392299>.

11. Karyi V. V. Teoriia ta praktyka funktsionuvannya systemy bezoplatnoi pravovoi dopomohy: administratyvno-pravovi aspekty. Dysertatsiia na zdobuttia stupenia doktora filosofii v haluzi prava za spetsialnistiu 081 Pravo. Zakhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet, Ternopil, 2022. 216 s.

12. Sakhniuk V. V. Administratyvno-pravove zabezpechennia prava na bezoplatnu pravnychu dopomohu v Ukraini. Kvalifikatsiina naukova pratsia na pravakh rukopysu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 081 “Pravo”. Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya, Rivne, 2023. 233 s.